

MUAMMOLI O’QITISH TEXNOLOGIYASI

Aliyev Ziyodullabek Javlonbek o’g’li

Toshkent davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi

Raxmatova Firuza Maxsudjanovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Energiya mashinasozligi va kasb ta’lim”

kafedrasi katta o’qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasasida muammoli o’qitish texnologiyasi qo’llash va uning samaradorligi haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: O’qitish, muammoli, talaba, texnologiya, o’qituvchi, bilim, aqliy, fikriy, faoliyat, ijodiy, bilish.

Hozirgi oliy maktabdagi samarador o’qitish texnologiyasi – bu muammoli o’qitishdir. Uning vazifasi faol bilish jarayoniga undash va tafakkurda ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli o’qitish ijodiy, faol shaxs taibiyasi maqsadlariga mos keladi. Muammoli o’qitish jarayonida talabaning mustaqilligi o’qitishning reproduktiv shakllariga nisbatan tobora o’sib boradi. Muammoli o’qitishning mohiyatini, o’qituvchi tomonidan talabalarning o’quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o’quv vazifalarini, muammolarini va savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o’zlashtirish bo’yicha ularning bilish faoliyatini boshqarish tashkil etadi. Bu esa bilimlarni o’zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usulini yuzaga keltiradi. O’quvchi noma’lum yechimni topish uchun mustaqil yoki o’qituvchi yordamida izlanadi. Muammoni jamoaviy hal etishda paydo bo’luvchi, subyekt-obyekt-subyekt munosabatlari ijodiy fikrlashni faollashtirishga olib keladi.

O’qitishning hozirgi jarayoni tahlili, psixolog va pedagoglarning fikrlash muammoli vaziyat, kutilmagan xayrat va mahliyo bo’lishdan boshlanadi, degan xulosalari haqiqatga yaqin ekanligini ko’rsatadi. O’qitish sharoitida insonning o’sha psixik, emotsional va hissiy holati unga fikrlash va aqliy izlanish uchun o’ziga xos turtki vazifasini bajaradi. Muammoli vaziyat har qanday fikrlash mashaqqatlaridan

farq qilib, unda talaba mashaqqat talab qilgan obyekt (tushuncha, fakt)ning unga avval va ayni vaqtda ma’lum bo’lgan vazifa, masala bo’yicha ichki, yashirin aloqalar. Shunday qilib, muammoli vaziyatning mohiyati shuki, u talaba tanish bo’lgan ma’lumotlar va yangi faktlar, hodisalar (qaysiki, ularni tushunish va tushuntirish uchun avvalgi bilimlar kamlik qiladi) o’rtasidagi ziddiyatdir. Muammoli vaziyatdan chiqa olish, hamma vaqt muammoni, ya’ni nima noma’lum ekanligini, uning nutqiy ifodasi va yechimini anglash bilan bog’langan bo’ladi. Muammoli vaziyatni fikriy tahlil qiladigan bo’lsak, u avvalombor talabalarning mustaqil aqliy faoliyatidir. U talabani intellektual mashaqqat keltirib chiqargan sabablarni tushunishga, unga kirish, muammoni so’z bilan ifodalash, ya’ni faol fikr yuritishni belgilashga olib keladi. Bu o’rinda izchillik yorqin ko’rinadi: avvalo muammoli vaziyat yuzaga keladi, so’ng o’quv muammosi shakllanadi.

Talabalarining muammoli o’qitishdagi ijodiy va qidiruv bilish faoliyati muammoli vaziyat paydo qilinganda talabalar mashg’ulotda muammoni ifodalab berishidan iborat bo’ladi, ya’ni bilishdagi qiyinchiliklarning paydo bo’lishi mohiyatini (ya’ni ushbu damda unga nima ma’lum bo’lsa) so’z bilan ifodalab beradi, so’ngra muammoning yechilish usullarini qidiradi va bunda turli tahminlarni olg’a suradi, talabalar haqiqiy deb topgan taxminlardan birini faraz sifatida asos qilib oladi va uni isbotlaydi. Izlanish muammo yoki vazifa bajarilgandan so’ng tugallanadi.

Muammoli o’qitish bilimlami ongli va mustahkam o’zlashtirish, atrof-muhitga o’zining faol munosabatini belgilab olishda talabalar bilish faoliyatini jonlantirishda katta imkoniyatlarga ega.

Muammoli o’qitishda o’qituvchi talabalarining bilish faoliyatini tashkil etadi, shundagina talabalar fanlarni tahlil qilish asosida mustaqil ravishda intellektual mashaqqatlarni hal qilish, xulosa chiqarish va umumlashtirish, qonuniyatlarni shakllantirish hamda qo’lga kiritilgan bilimlami yangi vaziyatga tatbiq etishga intiladi. Muammoli o’qitishda pedagogik faoliyatning xususiyatlari o’quv axborotlari mazmunini muammoli vazifalar va muammoli vaziyatlargako’chirish orqali maqsadlami oydinlashtirish jarayonidan iborat bo’ladi. Ijodiy o’quv faoliyati muammoli o’qitishning asosiy qoidasini saqlagan holda - ma’lum darajada

harakatlarga erkinlik berish va bu harakatlarni bilish jarayonining butun tuzilmasi tizimida tartibga tushirish bilan boshqariladi.

Muammoli o‘qitishdan foydalangan holdagina talabalarda o‘quv yondashuvni tarbiyalash, mustaqil bilish malakasi va metodlarini shakllantirish mumkin. Muammoli o‘qitishni qo‘llash, bilishni tushunishni shakllantirishga yordam beradi, pedagogik ijod va kasbiy mahoratni rivojlantirishga psixologik va kasbiy tayyorgarlikni shakllantiradi.

Muammoli o‘qitish o‘quv axborotlarining maxsus tuzilmasini ishlab chiqishni taqazo qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, muammoli o‘qitish o‘qitishning pedagogik texnologiyasi bo‘lib, o‘zining mazmuni va tuzilmasi bo‘yicha o‘qituvchi va talabaning ijodiy jarayonlarini sintezlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.N.Azizxo‘jayeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. -T. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2006, 160 b.
2. Pedagogik texnologiya: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik / N.X.Avliyakov, N.N.Musaeva-Toshkent: Cho‘lpon NMIU, 2012 208 b.
3. Флаберман.Б.Л Прогрессивные педагогические технология. – Т.. “ Fan”, 2002. – 130 с.
4. Педагогические технология/ Под ред. Кукушкина В.С.- Серия «Педагогическое образование» - Ростов. «Издательский центр Март» 2002.
5. Кларин.М.В Педагогические технология. - М., 1989